

EAIC 31º ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2022

PREÇO DO SOLO URBANO E O DESLOCAMENTO A PÉ: UMA ANÁLISE RELACIONAL A PARTIR DE EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS NA CIDADE DE LONDRINA-PR

Melissa Affonso de Souza, Karine Pompermayer, Milena Kanashiro

melissa.affonso@uel.br, karine.pompermayer@uel.br, milena@uel.br

Universidade Estadual de Londrina

Tipo de bolsa – CNPq

Área e subárea do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

Palavras-chave: Valor do solo, Deslocamento ativo, Cidades caminháveis.

Resumo

Na sociedade capitalista, a propriedade privada do solo é vista como uma das mais importantes mercadorias. Na literatura discute-se acerca da capitalização de benefícios urbanos, representada pelo reflexo da presença de determinados atributos no valor atribuído às propriedades imobiliárias. Alguns desses atributos estão intimamente relacionados à espaços caminháveis, onde infere-se que uma maior densidade, diversidade de usos e determinados elementos da microescala do pedestre produzam um maior número e frequência de deslocamentos a pé. Nesse sentido, são apontados diversos benefícios, como redução de custos com transporte, maior resiliência às crises, mais oportunidades de emprego e maior facilidade de acesso ao comércio e serviços. Observa-se o crescente número de pesquisas que apresentam associações positivas entre espaços caminháveis e áreas de valores imobiliários mais altos. No entanto, essas pesquisas foram aplicadas, majoritariamente, em países desenvolvidos, e contextos como o Brasil, carecem de evidências empíricas dessa relação. Dessa forma, para contribuir com a discussão, o objetivo geral deste estudo consiste em cotejar o número de viagens a pé com valores do solo urbano, analisando as possíveis relações existentes. A partir de um estudo empírico na cidade de Londrina – PR, adotou-se estratégias de uma pesquisa descritiva correlacional. A escolha da cidade justifica-se pela disponibilidade de um banco de dados de uma pesquisa de origem-destino, realizada para o Plano de Mobilidade do município, para a extração das informações sobre viagens realizadas no modo a pé. O valor do solo contabilizou o preço médio por m² de terrenos à venda, levantados pelas autoras a partir de anúncios imobiliários do município. Uma análise da distribuição espacial das variáveis foi realizada utilizando o software QGIS (versão 3.4), para a sistematização e mapeamentos das informações – amostra total de 4.371 deslocamentos a pé e 646 anúncios. Posteriormente foram realizadas análises estatísticas para verificar a existência de correlações entre as variáveis analisadas. Com auxílio do software Jamovi (versão 2.2.5.0), inicialmente foi realizado um teste de normalidade, que indicou que a amostra não seguia uma distribuição normal. Em seguida, para permitir as demais análises, as variáveis foram categorizadas em cinco níveis, com intervalos de 500 unidades para o preço do solo e de 50 para o número de viagens a pé. A partir disso, realizou-se um teste de Correlação por Postos de Spearman, o qual resultou em uma correlação positiva, porém fraca ($\rho = 0,265$). Para visualizar as variações dessa relação foi realizado um gráfico de dispersão. Os resultados variaram entre as diferentes zonas da cidade, e em algumas não foram encontradas as associações esperadas, existindo zonas com alto valor do solo urbano, porém baixo número de viagens a pé. Para compreender melhor tais resultados, destaca-se a necessidade de uma análise em escala mais aproximada dessas regiões. Apesar de tais considerações, os resultados encontrados apontam

Anais do 31º EAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica, 23 a 25 de novembro de 2022, UEL – PR

realização

apoio institucional

apoio financeiro

EAIC 31º ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2022

para a valorização de espaços caminháveis, fato que indica e reflete uma crescente demanda por tais ambientes. Nesse sentido, discutem-se preocupações sobre segregação urbana e sobre a necessidade de aumento na oferta desses espaços, a fim de reduzir a barreira causada por disparidades socioeconômicas. Assim, o presente trabalho contribui para o embasamento e fomento de estratégias públicas, intervenções urbanas e projetos que almejam a construção de cidades mais caminháveis, sustentáveis e democráticas.

Agradecimentos

Ao CNPq, pelo financiamento da bolsa para a realização da pesquisa de iniciação científica (2021/2022) e à CAPES pela bolsa concedida à pesquisa de mestrado (2022).

Anais do 31º EAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica, 23 a 25 de novembro de 2022, UEL – PR

realização

apoio institucional

apoio financeiro

UEL

PROPPG

EAPq

Escritório de Apoio ao Pesquisador

ATIUEL

ESCRITÓRIO DE DESIGN

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná